

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364173789>

Model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe oraz wizerunkowe elementy składowe systemu odpornościowego organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych w...

Article in *Studia Medioznawcze* · July 2022

DOI: 10.33077/uw.24511617.sm.0.3.676

CITATIONS

0

READS

6

2 authors:

Dariusz Tworzydło

University of Warsaw

83 PUBLICATIONS 115 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Sławomir Gawroński

University of Information Technology and Management in Rzeszów /Poland/

34 PUBLICATIONS 67 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Crisis management in Poland. [View project](#)

The Condition of the Public Relations Industry in Poland [View project](#)

Model skuteczności reakcji w organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe oraz wizerunkowe elementy składowe systemu odpornościowego organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców

Dariusz Tworzydło

Uniwersytet Warszawski

dariusz@tworzydlo.pl

ORCID: 0000-0001-6396-6927

Sławomir Gawroński

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

sgawronski@wsiz.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4393-7592

STRESZCZENIE

Cel: w artykule przedstawiono najważniejsze wnioski z badań przeprowadzonych pod kierownictwem jednego z autorów publikacji. **Metodologia:** artykuł oparty został na wynikach szeregu badań ilościowych przeprowadzonych przez autorów publikacji. **Wyniki i wnioski:** publikacja zawiera prezentację nowej definicji kryzysu wizerunkowego, opierającej się na danych empirycznych. Dokonano opisu czynników determinujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji, takich jak przygotowanie, wsparcie eksperckie, świadomość istnienia zagrożeń czy działania analityczne. Ten ostatni aspekt ujęto w schemat pokazujący elementy mające wpływ na to, w jaki sposób organizacja zostanie przygotowana na kryzys. W dalszej części artykułu zaprezentowany został cykl decyzji analitycznych warunkujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji oraz model skuteczności reakcji w organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe.

SŁOWA KLUCZOWE

bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji, *crisis manual*, komunikowanie w kryzysie, public relations, zarządzanie kryzysowe

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stają współczesne przedsiębiorstwa, jest ich zabezpieczenie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. W niniejszym artykule termin „sytuacja kryzysowa” traktowany jest w sposób tożsamy z „kryzysem”, choć są naukowcy, którzy rozdzielają te pojęcia. Wskazują oni, że sytuacja kryzysowa zmienia się w kryzys w momencie krytycznym, w którym narastające zaburzenia zaczynają stanowić realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania organizacji (Rydzak, 2011). Inaczej na problem tych dwóch definicji patrzy np. Monika Kaczmarek-Śliwińska (2015), która do definiowania kryzysu używa pojęcia sytuacji kryzysowej.

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed kryzysem nie jest jednak działaniem powszechnym, bowiem u wielu menedżerów i firm dopiero po doświadczeniu kryzysu przychodzi refleksja i pojawia się potrzeba przygotowania na wypadek zaistnienia kolejnych tego rodzaju zdarzeń. Potwierdzają to badania. Aż 44% dyrektorów zarządzających agencjami public relations w Polsce przyznaje, że strategia działania ich klientów polega głównie na rozwiązywaniu problemów *ad hoc*, czyli bez wcześniejszego przygotowania. Co więcej, 32% określiło sposób działania swoich klientów w kontekście zarządzania kryzysowego jako spóźniony i podejmowany po zdarzeniu (Tworzydło, Szuba, & Życzyński, 2019). Nie zawsze również przygotowanie na wystąpienie sytuacji kryzysowej jest w pełni możliwe. Dlatego kadra zarządzająca musi się liczyć z tym, że gdy już do takiej sytuacji dojdzie, konieczne będzie bezpieczne przeprowadzenie firmy przez zdarzenia, które mogą boleśnie dotknąć nie tylko jej wizerunku, ale także fundamentów jej istnienia.

Zagrożenia związane z kryzysem wizerunkowym mogą doprowadzić do poważnych skutków. W ciągu kilku godzin lub dni mogą zniszczyć budowany przez lata wizerunek lub wpłynąć na siłę postrzegania marki (Regester & Larkin, 2005). Skutki kryzysu mogą dotyczyć również relacji z otoczeniem, zarówno wewnętrznym (postrzeganie wśród pracowników, udziałowców), jak i zewnętrznym (obraz kształtowany w grupach klientów, kontrahentów czy podmiotów wsparcia, takich jak np. banki). Negatywnym efektem sytuacji kryzysowej mogą być także poważne straty finansowe, co z punktu widzenia menedżerów rodzi potrzebę unikania, łagodzenia i reagowania w sposób, który w najlepszym stopniu ochroni kapitał, zasoby ludzkie czy „reputację” (Coombs & Holladay, 2010). Szczególnie reputacja jest według nauk o zarządzaniu strategicznym zasobem, a nawet strategiczną inwestycją organizacji (Wojcik, 2022). Dlatego aby uniknąć negatywnych skutków, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, wzmocnienie aktywności i wprowadzenie zmian w procesie decyzyjnym w firmie.

Zarządzanie kryzysowe (rozumiane w tym artykule również jako zarządzanie sytuacją kryzysową) nigdy nie było łatwe. Wymaga przygotowania, a gdy już do kryzysu dojdzie – opanowania i postępowania według określonych, najlepiej z wyprzedzeniem przygotowanych procedur. Ich brak, jak również emocje i stres, które towarzyszą każdemu zdarzeniu o charakterze kryzysowym, mogą pogłębić problemy. Proces podejmowania trafnych decyzji w kryzysie utrudniają także chaos organizacyjny, presja ze strony mediów czy błędne lub nieprecyzyjne informacje (Boin & Hart, 2003).

Patrząc z perspektywy zmiennych charakteryzujących sytuację kryzysową, w artykule przedstawione zostały w pierwszej kolejności czynniki mające wpływ na kryzys jako zjawisko

szkodliwe z punktu widzenia wizerunku. Zaprezentowane zostały te z nich, które mają wpływ na bezpieczeństwo organizacji w kontekście jej wizerunku, włącznie z cyklem decyzji analitycznych, które te czynniki determinują. W częściach podsumowujących opisany został także autorski model skuteczności reakcji w organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe. Rozważania oparto na wynikach szeregu projektów badawczych, które od lat przeprowadza zespół pod kierownictwem jednego z autorów artykułu.

Definiowanie sytuacji kryzysowej i zarządzanie kryzysowe

Truizmem jest stwierdzenie, że kryzysy są dziś nieuniknioną częścią biznesu i zasadniczo żadna forma aktywności gospodarczej nie jest od nich wolna (Quarantelli, 1988; Barton, 1993; Mitroff, 2000; Smits & Ezzat, 2003; Coombs & Holladay, 2007; Coombs, 2015; Fearn-Banks, 2017). Sytuacje kryzysowe są definiowane jako punkty zwrotne, w których niekorzystne zdarzenia lub działania mogą narastać, zakłócając normalne funkcjonowanie organizacji (przedsiębiorstwa), co skutkuje zagrożeniami dla jej wizerunku oraz niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi (Fink, 1986).

Badania wśród ekspertów, ale także praktyków public relations zajmujących się szczególnie zarządzaniem kryzysowym, przeprowadzone w roku 2017 na 500 największych polskich firmach (Tworzydło, Łaszyn, & Szuba, 2018), pokazują, że kryzys wizerunkowy w największym stopniu definiowany jest poprzez swoją dotkliwość. W innych badaniach T. Coombs (1998) zidentyfikował dwa czynniki zwiększające odpowiedzialność firmy: historię kryzysu i – podobnie jak autorzy wcześniej wspomnianego badania – dotkliwość szkód. Pojęcie dotkliwości kryzysu pojawia się w szeregu publikacji z zakresu komunikacji i zarządzania kryzysowego (Arpan & Pompper, 2003; Arpan & Roskos-Ewoldsen, 2005; Claeys, Cauberghe, & Vyncke, 2010; Hong & Len-Riós, 2015; Isaacson, 2012; Laufer, Gillespie, McBride, & Gonzalez, 2005; Lee, 2004; Vassilikopoulou, Siomkos, Chatzipanagiotou, & Pantouvakis, 2009).

Przywołane badania z 2017 roku dotyczyły kryzysowych doświadczeń największych polskich firm oraz analizy stopnia przygotowania do komunikowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie analiz zaprojektowane zostały wskaźniki, które mogą stanowić *benchmarki* w sferze profilaktyki antykryzysowej (rozumianej jako działania zapobiegawcze) dla wielu firm, np. indeks atrybutów czy wskaźnik świadomości kryzysowej. Wyodrębniona w trakcie badań dotkliwość jako element wyróżniający sytuację kryzysową ściśle związana jest z innym słowem-kluczem, którym jest wrażliwość. Powiązanie obu tych haseł powoduje, że kryzys możemy definiować jako sytuację, która w sposób dotkliwy oddziałuje na wrażliwą kryzysowo organizację. Coombs (1998) założył, że wraz ze wzrostem dotkliwości szkód kryzysowych wizerunek organizacji staje się coraz bardziej negatywny, a jej odpowiedzialność kryzysowa rośnie. Zauważył również pewną odwrotność zawartą w tej hipotezie – mniejsze nasilenie szkód powoduje zwiększenie odpowiedzialności kryzysowej i bardziej negatywną ocenę wizerunku organizacji. Jego zdaniem to sympatia do organizacji powoduje tę odwrotną sytuację. Lee (2004) podobnie sugerował, że większa dotkliwość kryzysu prowadzi do większej odpowiedzialności za kryzys, do negatywnych wrażeń, mniejszej sympatii i zaufania.

Dotkliwość ma swoje odzwierciedlenie również w skutkach, które mogą odcisnąć bolesne piętno na wizerunku organizacji. Może ona przybierać formę:

- krytycznej; w tym przypadku dochodzi do poważnych zaburzeń natury wizerunkowej, które przekładają się na wyraźne zakłócenie relacji wewnętrznych lub są bezpośrednio powiązane z parametrami finansowymi organizacji, jej strukturą i fundamentami;
- strategicznie istotnej; która przekłada się na zaburzenia w funkcjonowaniu części obszarów zarządzania organizacją, powoduje zakłócenia, niemające wyraźnego wpływu na takie parametry jak sprzedaż czy finanse, mogące jednak wpływać na decyzje natury strategicznej;

- strategicznie nieistotnej; która ma wpływ na postrzeganie firmy, ale nie stanowi dla niej poważnego zagrożenia, nie powoduje uszkodzenia jej struktury i fundamentów, w tym nie oddziałuje w stopniu znaczącym na pracowników ani inne elementy otoczenia.

Coombs wyróżnił dwa poziomy dotkliwości kryzysu: niewielki (z nieistotnymi szkodami) i poważny. Lee również podzielił kryzysy na dwie kategorie w zależności od ich dotkliwości w kontekście odpowiedzi konsumentów. Collins zaproponował podział kryzysów na trzy grupy, tzn. na kryzysy wysokiego, średniego i niskiego stopnia dotkliwości (Zhou & Brown, 2019). Nusinov (2016) postulował, aby stopnie nasilenia kryzysu w przedsiębiorstwie definiować w następujący sposób: krytyczny, dotkliwy, umiarkowany, lekki, brak kryzysu. Oprócz dotkliwości kryzys definiowany jest także poprzez swój wpływ na wizerunek, który zwykle ma charakter negatywny. Należy jednak zauważyć, że w przypadku prawidłowych i profesjonalnych reakcji odbiór może być zupełnie inny niż wstępnie zakładany. Może zatem istnieć wpływ pozytywny lub mieszany, gdy po perturbacjach dochodzi do wzmocnienia organizacji, jej struktur, procedur czy innych obszarów zarządzania kryzysowego.

Rys. 1. Kryteria definiowania komunikacyjnej sytuacji kryzysowej.

Źródło: Tworzydło, Laszyn, & Szuba, 2018, s. 30.

Mając na uwadze elementy będące efektem badań jednego z autorów publikacji, które opisane zostały na rys. 1, a także szeregu innych badań przeprowadzonych m.in. w latach 2020–2022, można dokonać precyzyjnego zdefiniowania pojęcia kryzysu wizerunkowego. Kryzys wizerunkowy to zbiór trudnych do przewidzenia, nagłych i gwałtownych zdarzeń wpływających na wizerunek i reputację, które stanowią punkt zwrotny w całokształcie procesów zachodzących w organizacji. Zróżnicowane przyczyny, tkwiące zarówno we wnętrzu organizacji, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym, w sposób zauważalny i dotkliwy oddziałują na jej struktury, reputację i wizerunek, a w niektórych przypadkach zagrażają stabilności jej funkcjonowania. Kryzys, z uwagi na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się, przy współdziałaniu m.in. mediów, wymaga natychmiastowej decyzji, a w ślad za nią – reakcji lub jej braku, co ma odzwierciedlenie w skutkach. Niejednokrotnie niezbędna jest zmiana dotychczas stosowanych procedur. Kryzys to ca-

łokształt zaburzeń poznawczych i decyzyjnych, wpływających na zdolność podmiotu, który go doświadcza, do rozpoznania sytuacji niekorzystnej i odpowiedniego reagowania za pomocą znanych technik komunikowania oraz budowania i utrzymywania relacji (Tworzydło, 2022).

W kryzysie wizerunkowym, jakkolwiek przeważnie jest on trudno przewidywalny, istnieją zwykle pewne możliwości zarządzania jego przebiegiem, w celu minimalizowania negatywnych skutków albo osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Według Caponigro (2000) zarządzanie kryzysowe to funkcja, która ma na celu zminimalizowanie wpływu kryzysu i pomaga organizacji uzyskać kontrolę nad negatywną sytuacją, w jakiej się znalazła. Polega przede wszystkim na planowaniu i wdrażaniu działań komunikacyjnych w ramach codziennych operacji, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości operacji biznesowych (Barton, 1993; Caponigro, 1998).

Zarządzanie kryzysowe, jak wskazuje się w literaturze, koncentruje się najczęściej na kryzysach zewnętrznych i dotyczy dużych podmiotów, choć oczywiście z sytuacjami kryzysowymi można się spotkać również w mniejszych organizacjach (Spillan & Hough, 2003) i mogą one wynikać także z uwarunkowań wewnętrznych (Kim et al., 2019). Zdaniem D.T. Berge (1991) zarządzanie sytuacjami kryzysowymi warunkowane jest dwoma kluczowymi czynnikami – odpowiednim planowaniem działań oraz umiejętnym zarządzaniem komunikacją. Stąd tak wiele miejsca w obszarze zarządzania kryzysowego poświęca się komunikacji kryzysowej i zarządzaniu nią.

W literaturze spotyka się kilka klasycznych modeli odnoszących się do zarządzania kryzysowego, akcentujących zróżnicowane czynniki determinujące powstanie sytuacji kryzysowej i sposób wychodzenia z niej. Y. Lu i Y. Huang (2018) wskazują na emocje jako najistotniejszy element skutecznego zarządzania kryzysowego. Zaproponowany przez nich model – *emotion-cognition dual-factor model of crisis communication* – nawiązuje do koncepcji łączącej zarządzanie kryzysowe z teorią komunikacji i psychologią komunikowania. Jedną z bardziej znanych teorii w tym obszarze jest *situational crisis communication theory*. „Odpowiedzialność kryzysowa – główne pojęcie tej teorii – określa najbardziej efektywną strategię komunikacji postkryzysowej mającą na celu ochronę reputacji organizacji” (Coombs & Holladay, 2007). Inna koncepcja – *integrated crisis mapping model* – pozwala zidentyfikować różnorodne emocje doświadczane przez kluczowych interesariuszy w sytuacjach kryzysowych (Jing et al., 2012).

Zarządzanie komunikacją kryzysową zaliczane bywa do obszaru aktywności komunikacyjnych związanych z public relations. Komunikowanie kryzysowe, podobnie jak PR, łączy w sobie sferę zarówno komunikacji społecznej, jak i komunikowania marketingowego (Gawroński & Jakubowski, 2018). O tym, jak bogate instrumentarium oferuje zarządzanie komunikacją kryzysową w obrębie PR, świadczy mnogość projektów badawczych realizowanych w skali całego świata na przestrzeni minionych dziesięcioleci (Avery et al., 2010).

Jednym z kluczowych elementów, które mają wpływ na skuteczność zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jest świadomość poziomu opresyjności branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo (Tworzydło & Szuba, 2019b). Szczególnie dotyczy to wiedzy i świadomości menedżerów zajmujących się public relations w tym właśnie zakresie. Już samo zaliczenie podmiotu gospodarczego do jednej z branż opresyjnych powoduje konieczność podjęcia działań przygotowawczych, zabezpieczających organizację przed potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, które w tym przypadku nie tylko mogą, ale z pewnością pojawią się w ramach jej funkcjonowania. Z badań przeprowadzanych w latach 2017–2018 wynika, iż wśród najbardziej opresyjnych branż znajdują się: spożywcza, sektor publiczny, medyczna, farmaceutyczna, bankowość/finanse, górnicza, budowlana i ubezpieczeniowa (Tworzydło & Szuba, 2019a).

Specyfika branży skutkuje niekiedy tworzeniem unikalnych modeli zarządzania komunikowaniem kryzysowym z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań. S. Elsubbaugh i współpracownicy (2004) proponują koncepcję opartą na doświadczeniach branży tekstylnej, C. Sapriel (2003) rozszerza analizę o branżę petrochemiczną i inne, zaś E.K. Olsson (2014) opiera się na modelach kryzysów w organizacjach publicznych. S. Sarkar i O. Osievskyy (2018) twierdzą natomiast, że dostępne teoretyczne modele i typologie zarówno sytuacji kryzysowych, jak i sposobów zarządzania nimi są mało przydatne. Swoje rozważania opierają na specyficznej typologii kryzysów, uwzględniającej determinanty kryzysowe (*technological/economic versus human/social*) oraz czasowy postęp kryzysu (*extreme or deviant causes* (“cataclysm”) *versus processual crises*).

Prowadzenie działalności w branży opresyjnej wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowej, co ma docelowo wpływ na wybór strategii komunikacyjnej (Tworzydło & Szuba, 2018). Należy wskazać, że badani menedżerowie z największych polskich przedsiębiorstw w większości preferują strategie ofensywne – zdaniem 83% z nich podczas sytuacji kryzysowych lepiej jest opierać się na współpracy z mediami, aniżeli stosować taktykę „zamkniętej twierdzy” polegającą na blokowaniu informacji przed otoczeniem zewnętrznym (Tworzydło, Szuba, & Życzynski, 2018). Fakt współistnienia w środowisku zagrożonym, podatnym na kryzysy, powoduje, że konieczne stają się działania przygotowawcze – wyprzedzające – które dzielą się na:

- aktywne,
- aktywizujące,
- wymuszające.

Pierwsze z przytoczonych – aktywne – polegają na przygotowaniu na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, wychodzeniu naprzeciw potencjalnym zagrożeniom, opracowaniu planów i dokumentacji niezbędnej do reagowania na sytuację, gdy do kryzysu dojdzie. Kolejne z działań – aktywizujące – mają na celu wytworzenie szczególnie w pracownikach organizacji umiejętności obserwacji otoczenia, wychwytywania potencjalnych zagrożeń, oceny symptomów, które z różnym natężeniem pojawiają się w otoczeniu. W ten sposób zatrudnieni są włączani w cały system odpornościowy organizacji. Są w stanie nie tylko aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu powierzonych im zadań, ale przede wszystkim dostrzec to, co stanowi dla firmy zagrożenie o podłożu wizerunkowym, co może spowodować poważne rysy na wizerunku. Ostatnie z działań wyprzedzających to działania wymuszające. Polegają one na udroźnieniu kanałów dotarcia do grup odbiorców, ale przede wszystkim mają na celu przekonanie i skłonienie zarządu i osób odpowiedzialnych za strategiczne obszary zarządce do podejmowania działań przygotowawczych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Wymuszanie może polegać w głównej mierze na uświadamianiu i edukowaniu, w tym np. na przedstawieniu rekomendacji i przykładów sytuacji, które miały miejsce w otoczeniu, u konkurencji lub innych podmiotów. Wzrost świadomości w zakresie zarówno potencjalnych zagrożeń, jak i możliwych aktywności wyprzedzających, kompleksowość oraz profesjonalizm w realizacji programów zabezpieczających ma wpływ na wzmocnienie organizmu, jakim jest firma, ale także na poziom jej odporności.

Czynniki determinujące bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji

Kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji, jest przygotowanie na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Przygotowanie co prawda nigdy nie jest możliwe w pełni, ale spełnia co najmniej jedną kluczową rolę. Jest to ubezpieczenie na wypadek pojawienia się problemów natury wizerunkowej. Przygotowanie nie zabezpiecza

całkowicie przed kryzysem, ale wzmacnia proces szkolenia i obiektywnej oceny siły organizacji na wypadek jego wystąpienia.

Ważnym elementem składowym bezpieczeństwa wizerunkowego w organizacji jest wsparcie eksperckie. Może ono być zapewniane w formie zespołu wewnętrznego, ale także zespołów zewnętrznych, np. agencji public relations. W raporcie International Communications Consultancy Organisation (2018) dotyczącym trendów w światowym public relations zauważamy, że prowadzenie doradztwa kryzysowego staje się kluczową umiejętnością w ramach sfer zadaniowych public relations (52% wskazań w 2018 roku przy dwukrotnie niższym wyniku rok wcześniej – 25%). W roku 2017 wyżej od doradztwa kryzysowego ceniono inne kompetencje pracowników branży public relations, takie jak kreatywność, prowadzenie pomiaru efektów i analiz, praca w mediach społecznościowych czy znajomość programów graficznych. Zmiana ta może świadczyć o znacznie bardziej zaawansowanych potrzebach i oczekiwaniach klientów wobec specjalistów i ekspertów PR oraz o zwiększającej się liczbie kryzysów. Przywołane wnioski pochodzą z badań poświęconych zarządzaniu kryzysem wizerunkowym z perspektywy osób zatrudnionych w agencjach public relations w Polsce (Tworzydło, Szuba, & Życzyński, 2019). Zrealizowano je techniką CATI wśród wszystkich 736 agencji public relations w Polsce. Na podstawie 204 efektywnych wywiadów przeprowadzono analizy, które dotyczą trzech głównych obszarów badawczych: roli zarządzania kryzysowego w ofercie działań agencji, zjawiska opresyjności branży oraz trendów w kryzysowym public relations.

Badania, których założenia metodologiczne przedstawiono powyżej, prowadzone od kilkunastu lat pod kierownictwem jednego z autorów publikacji, pokazują, że zmienia się podejście do problematyki zarządzania kryzysowego. Dotyczy to zarówno firm, jak i ich partnerów, którymi są agencje public relations. Firmy (klienci) w coraz większym stopniu poszukują profesjonalnego doradztwa. Warto wskazać, że zgodnie z wynikami cytowanych badań co trzecia agencja skłonna była zaklasyfikować PR kryzysowy jako główną sferę prowadzonej przez siebie działalności. Pokazuje to zmiany w sposobie kształtowania się oferty usług w branży (Tworzydło, Szuba, & Życzyński, 2019). Tym samym obserwujemy, że wsparcie eksperckie staje się coraz ważniejszym elementem w procesach zarządczych, szczególnie z uwagi na rosnące znaczenie problematyki kryzysów wizerunkowych w firmach i organizacjach.

Bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji jest determinowane także przez dobrze przygotowany zespół lub osoby z zewnątrz pozostające do dyspozycji zarządu na wypadek wystąpienia kryzysu, a także mające wpływ na zmiany dokonywane w organizacji na podstawie zidentyfikowanych symptomów lub zbiorów decyzji zarządczych. Brak takiego zespołu lub wsparcia zewnętrznego może powodować szereg ograniczeń w sytuacji, gdy do kryzysu już doszło, a podjęcie odpowiednich działań staje się niezbędne. Inne braki mogą wynikać na przykład z niewystarczającego przygotowania lub niedostatecznych umiejętności menedżerów w zakresie komunikowania. Negatywne skutki kryzysu mogą być ograniczane również poprzez wykrywanie problemów związanych z zarządzaniem autonomicznym zespołem wyższego szczebla (*team* kryzysowy). Z kolei wczesne powołanie zespołu kryzysowego, jego przeszkolenie i wsparcie w zakresie monitorowania i analizy informacji umożliwia identyfikację problemów, które potencjalnie mogą przekształcić się w kryzysy. Istnienie takiego zespołu wpływa także na lepsze przygotowanie do kryzysu pozostałych pracowników (Bridges, 1986; Kim & Mauborgne, 2011; Kotter, 2012; Silva Neto, 2010). Coombs wskazuje że przygotowanie obejmuje głównie prace nad stworzeniem planu zarządzania kryzysowego, wybór i szkolenie zespołu zajmującego się zarządzaniem kryzysowym oraz przeprowadzenie ćwiczeń w celu przetestowania planu zarządzania kryzysowego i sprawdzenia umiejętności

zespołu zarządzania kryzysowego. Zaznacza także, że zapobieganie polega na dążeniu do ograniczenia zagrożeń, które mogą doprowadzić do kryzysu. Jest to część kompleksowego programu zarządzania ryzykiem organizacji (Coombs, 2007). W czasie kryzysu presja na podjęcie właściwej decyzji w odpowiednim czasie wymaga szybkiej mobilizacji organizacji (Salvador & Ikeda, 2018).

Bezpieczeństwo wizerunkowe uzależnione jest również od świadomości istnienia zagrożeń. Świadomość może przyczyniać się do wzmocnienia roli kadry zarządzającej, a także osób, które odpowiadają za procesy komunikacyjne w organizacji. Sama świadomość, że firma funkcjonuje w ramach branży opresyjnej, może korzystnie wpłynąć na cały program przygotowania i zapobiegania występowaniu niekorzystnych zdarzeń. Wnioski powyższe pochodzą z projektu badawczego, którego celem było określenie branż, które zdaniem ekspertów ds. public relations charakteryzują się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia komunikacyjnych sytuacji kryzysowych. Na podstawie zebranych w toku prac badawczych danych uzyskano wiedzę pokazującą, że przedsiębiorstwa z branż opresyjnych (zwłaszcza te reprezentujące sektor publiczny, spożywczy, farmaceutyczny czy telekomunikacyjny) silniej przyciągają kryzysy wizerunkowe i częściej są zmuszone nimi zarządzać (Tworzydło & Szuba, 2019b). Świadomość stanowić może o automatyzmie w przygotowaniu, może wyzwalać również potrzebę samodoskonalenia w obszarach i tematach kryzysowych. Świadomość w końcu jest elementem cyklu decyzji analitycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji. Rodzi potrzebę stałej obserwacji i podejmowania decyzji na podstawie właściwie prowadzonej oceny otoczenia i pojawiających się symptomów.

Bezpieczeństwo wizerunkowe może zostać ujęte w schemat pokazujący szereg elementów, które mają wpływ na to, w jaki sposób organizacja zostanie przygotowana na ewentualny kryzys. Można je opisać dwoma słowami-kluczami: obserwacja i analiza. Kryzys wizerunkowy trudniej zidentyfikować niż inne rodzaje kryzysu (np. ekonomiczny), zaś jego skutki mogą być mylone ze skutkami kryzysu organizacyjnego; dlatego tym bardziej wymagana jest kompleksowa analiza i ocena sytuacji (Vid, 2016). To na tej podstawie prowadzone jest wnioskowanie i ocena parametrów krytycznych, takich jak symptomy potencjalnych sytuacji kryzysowych. Przed wystąpieniem kryzysów w większości przypadków otrzymujemy sygnały ostrzegawcze, widzimy ślady, które zdradzają możliwość pojawienia się problemów wizerunkowych. Sygnały te są jednak czasami słabe albo trudne do wykrycia (Hamidovic, 2012). Mając na uwadze powyższe, konsultanci zajmujący się public relations chętnie sięgają po wsparcie w postaci monitoringu mediów. Narzędzie to stanowi podstawowy element oceny zdarzeń krytycznych. Należy przy tym wskazać, że w ciągu ostatniego roku aż 92% badanych praktyków public relations korzystało z raportów medialnych. Ponadto im częściej organizacja doświadczała sytuacji kryzysowych, tym częściej decydowała się korzystać z monitoringu mediów (Tworzydło & Szuba, 2020).

Analiza danych pozyskanych w drodze badań staje się elementem wsparcia procesów zarządczych. Jest podstawą podejmowania decyzji przez zarząd i osoby wchodzące w skład sztabów kryzysowych. Cykl decyzji i działań rozpoczyna się i jest zamykany analizami, dlatego powinny one być prowadzone systematycznie, nawet w ograniczonym zakresie, jeżeli nie ma innej możliwości. Tylko właściwa obserwacja otoczenia daje firmie prawidłowy ogląd sytuacji. Przyczynia się także do wzmocnienia bezpieczeństwa wizerunkowego. Co prawda żadna organizacja nie jest w pełni uodporniona na występujące w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym kryzysy, ale wcześniejsze przygotowanie może stanowić dla firm właściwe wsparcie. Dlatego tym bardziej jest ono konieczne (Coombs, 2007).

Rys. 2. Cykl decyzji analitycznych determinujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji.

Źródło: opracowanie własne.

Diagnoza zmian w wizerunku organizacji

Dla uzyskania jak najlepszych efektów w zakresie przygotowania, a następnie (gdy zajdzie potrzeba) reagowania w sytuacji kryzysowej wymagane jest cykliczne audytowanie całej organizacji. Oczywiście istnieje szereg innych działań czy środków wykorzystywanych w tym procesie, jednak w niniejszym artykule przyjęto za kluczowe opisanie audytu jako jednego z najważniejszych narzędzi. Audyt wewnętrzny może pomóc firmom przygotować się na kryzys i sprawić, że organizacja przejdzie ze stanu bycia świadomą zaistnienia kryzysu do stanu bycia odporną na kryzys – gotową stawić opór, zareagować i wyjść z poważnych zakłóceń (IIA, 2017). Audyty mogą być przeprowadzane w związku z realizacją przez firmę projektów badawczych, np. podczas badania satysfakcji i zaangażowania pracowników czy w ramach oceny procedur, ale również w sposób sprofilowany, w celu pozyskania wiedzy w zakresie jej wizerunku wewnętrznego lub zewnętrznego. Każdorazowo zakres i wariant audytu, który wybiera firma, jest uzależniony od szeregu zmiennych, takich jak:

- koszty,
- oczekiwany czas realizacji,

- przyjęte cele,
- podejście metodologiczne,
- roczna łączna liczba projektów badawczych realizowanych w firmie,
- dotychczasowe doświadczenia badawcze.

Głównym czynnikiem są jednak koszty, które w znaczącym stopniu nie tylko wpływają na wybór wariantu, ale także na samą decyzję o realizacji audytu. Świadomość potencjału, jaki stoi za audytem, jest oczywiście kluczowa, ale niewystarczająca, aby decyzja o jego przeprowadzeniu została podjęta. Czasem decyzja taka jest wynikiem innych okoliczności lub podejmowanych przez firmę działań, takich jak:

- sytuacja kryzysowa lub zespół zdarzeń, które mogą być symptomami kryzysów;
- przygotowywanie strategii lub dokumentów operacyjnych na potrzeby kolejnych działań wizerunkowych firmy.

Audyt zmian w zakresie wizerunku jest kluczowy szczególnie w pierwszym przypadku, gdy dotyka materii zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zidentyfikowanie w ramach audytu zmian, jakie zaszły w firmie, może przyczynić się do określenia problemów, z którymi będzie ona zmuszona poradzić sobie w przyszłości. Audyt daje wiedzę na temat silnych i słabych stron firmy, ale również jej potencjału, który może być wykorzystany w działaniach kryzysowych.

Model organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia zagrożeń, mających czasem nawet fundamentalny wpływ na strukturę firmy, uzasadnione staje się uwzględnienie symetrycznego modelu organizacji wyczulonej na potencjalne zagrożenia. W ramach tego modelu ważnym elementem oceny wpływu kryzysu na organizację jest określenie wrażliwości tematów kryzysowych. W ramach analizy, która dotyczy poziomu wrażliwości wspomnianych tematów w kontekście ich występowania w praktyce, wprowadzona została zatem kolejna zmienna. Jest nią przygotowanie na wypadek zaistnienia sytuacji obciążającej wizerunek firmy. W ten sposób możemy wyróżnić następujące wymiary:

- pierwszy dotyczy poziomu wrażliwości tematów stanowiących potencjalne tło dla kryzysów; w ramach tego poziomu wyróżniamy wrażliwość minimalną, umiarkowaną i ekstremalną. Uznajemy jednocześnie, że w gospodarce najczęściej występują kryzysy, których tło obciążone jest wrażliwością o charakterze umiarkowanym (Tworzydło, 2019). Organizacja czuła na zdarzenia kryzysowe to taka, która jest świadoma tego, że siła oddziaływania na nią zdarzeń kryzysowych jest uzależniona od tego, jakiego tematu będzie dotyczył problem. Organizacja taka może funkcjonować zarówno w ramach branży opresyjnej, jak i w innych branżach – nieopresyjnych;
- drugi dotyczy przygotowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem czułości tematów odnoszących się do firmy. Wymiar ten jest w znacznej mierze kształtowany przez świadomość menedżerów.

Na rys. 3 jako punkt A oznaczono podmiot dobrze przygotowany na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, przy założeniu że jednocześnie mamy do czynienia z niską wrażliwością potencjalnych sytuacji kryzysowych. Kwadrat, w którym znajduje się punkt A, oznacza sytuację kontrolowaną i niezagrażoną. Problem wywołujący kryzys nie ma wpływu na powstawanie silnych zewnętrznych i wewnętrznych emocji przedstawicieli grup otoczenia. Skuteczność reakcji w takim przypadku jest optymalna. Menedżerowie zajmujący się komunikowaniem mają komfort działania, a sama aktywność i decyzyjność w tym zakresie może być znaczna. Dostrzegamy, iż istnieje pełna kontrola nad tym, co się dzieje w firmie, z uwzględnieniem zagrożeń kryzyso-

wych. Obciążona wizerunkowo firma może odbudować nadwyrężony wizerunek i na powrót skutecznie realizować przypisane jej w strategii biznesowej zadania.

Skuteczność działań podmiotu B, funkcjonującego w obszarze oznaczonym na rysunku kwadratem opisanym jako sytuacja kontrolowana i zagrożona, może okazać się wysoka, obciążenie skutkami niskie, a konsekwencje wizerunkowe niezagrażające realizacji planów strategicznych i operacyjnych. Organizacja jest bowiem przygotowana do podejmowania działań adekwatnych względem zagrożeń, które mogą się pojawić. To pozwala mieć ograniczoną kontrolę nawet nad kryzysem, którego tło tematyczne oceniane jest jako wrażliwe. Kwadrat ten jednoznacznie pokazuje, że firma działa w kryzysie z wysoką wrażliwością przy jednoczesnej wysokiej świadomości w zakresie własnego przygotowania. Firma posiada odpowiednie procedury zabezpieczające.

Rys. 3. Model skuteczności reakcji w organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe.

Źródło: opracowanie własne.

W kwadracie oznaczającym sytuację niezagrożoną i niekontrolowaną oraz zagrożoną i niekontrolowaną mamy do czynienia z ograniczoną kontrolą w przypadku wystąpienia kryzysu wizerunkowego. Kwadrat, w którym znajduje się punkt D (pozycja istotnie zagrożona), sugeruje występowanie poważnych problemów organizacji, która z jednej strony narażona jest na kryzysy o wysokiej wrażliwości tematu kryzysowego, a z drugiej jest nieprzygotowana na ich wystąpienie. Reakcje w takiej sytuacji są często chaotyczne, pozbawione możliwości wpływu oraz kontroli.

Organizację funkcjonującą w kwadracie określającym sytuację niezagrożoną i niekontrolowaną określa się jako nieprzygotowaną (punkt C). Jednocześnie należy zauważyć, że tematy kryzysowe, które mogą dotyczyć takiej organizacji, nie są wrażliwe społecznie.

Oczywistym jest przy tym, że kryzys każdorazowo wymusza na firmie budowę odpowiedniego pancerza odpornościowego. Wskazanie miejsca, w jakim znajduje się dany podmiot, to ważna autodiagnoza, ale także sposób na określenie działań, jakie powinny być przedsięwzięte w celu zabezpieczenia firmy na wypadek pojawienia się zagrożeń wizerunkowych albo przygotowania odpowiedniej reakcji, gdy te niespodziewanie nadejdą.

Wskazana autodiagnoza jest bardzo istotnym wyzwaniem dla każdego zarządu; jej wynikiem jest określenie odporności, jaką posiada organizacja. Na model systemu odpornościowego składają się cztery zasadnicze elementy, którymi są (Tworzydło & Szuba, 2019b):

- *crisis manual*,
- struktura antykryzysowa, w skład której wchodzi: komórka public relations, rzecznik prasowy i menedżer komunikacyjny,
- sztab kryzysowy,
- szkolenia komunikacyjne.

Powyższe elementy decydują o przygotowaniu i sile organizacji, która musi mierzyć się z zagrożeniami natury wizerunkowej.

Przewodnik kryzysowy (*crisis manual*) jest dokumentem stanowiącym wsparcie na etapie rozwiązywania problemów. Zawiera wytyczne w zakresie opracowywania dokumentów, wzorcowe oświadczenia, kluczowe przesłania, scenariusze działań, ale również założenia dotyczące organizacji szkoleń czy funkcjonowania sztabu kryzysowego. W obliczu potencjalnych kryzysów konieczne jest przygotowanie, nie ma jednak uniwersalnego przewodnika, który obejmowałby wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób organizacje powinny się przygotować. Analitycy i praktycy zajmujący się *crisis management* opracowali szeroki, płynny i często abstrakcyjny zestaw zasad, które traktuje się jak dobre praktyki (McConnell, 2006). *Crisis manual* należy zatem traktować jako wsparcie w procesie reagowania podczas kryzysów. Z pewnością nie jest on jednak narzędziem w pełni zabezpieczającym.

Odnotowania wymaga fakt, że nadal wśród największych polskich przedsiębiorstw można zauważyć spore niedobory w jakości profilaktyki antykryzysowej. W 2017 roku tylko 53% firm z listy 500 dziennika „Rzeczpospolita” deklaruowało, że organizuje szkolenia komunikacyjne dla zarządu, a 60% – że posiada w swoich strukturach sztab kryzysowy. Nieco lepiej wygląda kwestia istnienia kluczowych procedur, gdyż 76% badanych firm posiada *crisis manual* (Tworzydło, Łaszyn, & Szuba, 2018).

Podsumowanie i wnioski

Kryzys stanowi dla każdej organizacji i jej menedżerów wyzwanie. Jest poważnym obciążeniem dla struktury firmy. Często wpływa również na psychikę zarządzających i podejmowane przez nich decyzje. W związku z tym istotne staje się z jednej strony przygotowanie, a z drugiej odpowiednie reagowanie w sytuacji, gdy do kryzysu dojdzie. Może to mieć miejsce wtedy, gdy firma rozumie, na czym polega jej system odpornościowy, i wie, że musi taki posiadać lub docelowo zbudować. Równie ważna jest postawa organizacji w obliczu kryzysu. Wpływa ona na jej postrzeganie przez społeczeństwo (Siomkos et al., 2010). Reakcja firmy na kryzys może być różna, począwszy od zaprzeczenia odpowiedzialności aż do jej przyjęcia i podejmowania wysiłków mających na celu rekompensatę. Postawa postrzegana jako fałszywa lub nieodpowiedzialna wzmacnia przypisywanie winy organizacji. Z kolei postawa postrzegana jako przejrzysta i sprawiedliwa zwiększa szansę na przyjęcie wersji proponowanej przez firmę (Rosa, 2001). Równie istotnym elementem działań kryzysowych są szybkość i wiarygodność informacji (Salvador & Ikeda 2018). Ważna jest także świadomość menedżerów w zakresie potencjalnych zagrożeń, z którymi organizacja musi się mierzyć,

włącznie z koniecznością przygotowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych obciążających ją wizerunkowo.

Zabezpieczenie firmy zostało opisane w niniejszym artykule na schemacie, którego elementem kluczowym jest analiza zachodzących zdarzeń i stała obserwacja otoczenia. Na podstawie ciągłej samoobserwacji (otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego) możliwe jest wychwytywanie i ocena wpływu czynników krytycznych na wizerunek. Analiza wzmacnia organizację, daje znaczny zasób wiedzy, np. dotyczącej symptomów potencjalnych kryzysów, i przyczynia się do wsparcia zarządów przy podejmowaniu decyzji.

Opracowany w niniejszym artykule model skuteczności reakcji w organizacji czulej na zdarzenia kryzysowe pozwala na ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się firma, ale także na skuteczne wsparcie procesów zarządczych. Wiedza, świadomość zagrożeń są w tym przypadku bardzo istotne. Firma zyskuje wiedzę na temat poziomu zagrożeń, w jakich przyszło jej funkcjonować. Miejsce, w jakim się znajduje, definiuje jej wymiary, takie jak wrażliwość tematu kryzysowego, świadomość i przygotowanie, włącznie z posiadaniem odpowiednich procedur zabezpieczających. Ważna jest również siła, z jaką kryzys może uderzyć w strukturę organizacji. Połączenie tych wymiarów w jednym modelu wskazuje miejsce firmy na mapie odporności wizerunkowej, w tym błędy i braki wymagające poprawy.

Bibliografia

- Arpan, L.M., & Pompper, D. (2003). Stormy weather: Testing “stealing thunder” as a crisis communications strategy to improve communications flow between organizations and journalists. *Public Relations Review*, 29(3), 291–308. doi.org/10.1016/S0363-8111(03)00043
- Arpan, L.M., & Roskos-Ewoldsen, D.R. (2005). Stealing thunder: Analysis of the effects of proactive disclosure of crisis information. *Public Relations Review*, 31(3), 425–433. doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.05.003
- Avery, E.J., Lariscy, R.W., Kim, S., & Hocke, T. (2010). A quantitative review of crisis communication research in public relations from 1991 to 2009. *Public Relations Review*, 36(2). doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.01.001
- Barton, T. (1993). *Crisis in Organisation: Managing and Communicating in the Heart of Chaos*. Cincinnati: South-Western Publishing Company.
- Berge, D.T. (1991). Planning for crisis: How to cope with the wolf at the door. *European Management Journal*, 9(1). doi.org/10.1016/0263-2373(91)90047-T
- Boin, A., & Hart, P. (2003). Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible? *Public Administration Review*, 63(5), 544–553. doi.org/10.1111/1540-6210.00318
- Caponigro, J.R. (1998). *The Crisis Counselor: The Executive's Guide to Avoiding Managing, and Thriving on Crises that Occur in All Businesses*. Southfield: Barker Business Books, Inc.
- Caponigro, J.R. (2000). *The Crisis Counselor: A Step-by-Step Guide to Managing a Business Crisis*. Chicago: Contemporary Books.
- Claeys, A.S., Cauberghe, V., & Vyncke, P. (2010). Restoring reputations in times of crisis: An experimental study of the situational crisis communications theory and the moderating effects of locus of control. *Public Relations Review*, 36(3), 256–262. doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.05.004
- Collins, D. (1989). Organizational harm, legal condemnation and stakeholder retaliation: A typology, research agenda and application. *Journal of Business Ethics*, 8, 1–13. doi.org/10.1007/BF00382011
- Coombs, W.T. (1998). An analytic framework for crisis situations: Better responses from a better understanding of the situation. *Journal of Public Relations Research*, 10, 177–191. doi.org/10.1207/s1532754xjpr1003_02
- Coombs, W.T. (1999). *Ongoing Crisis Communication*. Thousand Oaks: SAGE Publishing.
- Coombs, W.T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding*. Thousand Oaks: SAGE Publishing.

- Coombs, W.T., & Holladay, S.J. (2007). The negative communication dynamic: Exploring the impact of stakeholder affect on behavioral intentions. *Journal of Communication Management*, 11(4), 300–312. doi.org/10.1108/13632540710843913
- Coombs, W.T., & Holladay, S.J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. Blackwell Publishing Ltd.
- Elsubbaugh, S., Fildes, R., & Rose, M.B. (2004). Preparation for Crisis Management: A Proposed Model and Empirical Evidence. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 12(3). doi.org/10.1111/j.0966-0879.2004.00441.x
- Fearn-Banks, K. (2017). *Crisis communications: A casebook approach*. New York: Routledge. doi.org/10.4324/9781315684857
- Fink, S. (1986). *Crisis Management: Planning for the Inevitable*. New York: AMACOM.
- Gawroński, S., & Jakubowski, R. (2018). Dispute about Public Relations - Between Social and Marketing Communication. *Social Communication*, 4(1). doi.org/10.2478/sc-2018-0001
- Hamidovic, H. (2012). An Introduction to Crisis Management. *ISACA Journal*, 5.
- Hong, S., & Len-Riós, M.E. (2015). Does race matter? Implicit and explicit measures of the effect of the PR spokesman's race on evaluations of spokesman Skurce credibility and perceptions of a PR crisis' severity. *Journal of Public Relations Research*, 27, 63–80. doi.org/10.1080/1062726X.2014.929502
- International Communications Consultancy Organisation. (2018). *World PR Report 2018–2019*. London: International Communications Consultancy Organisation. Retrieved from <https://iccopr.com/wp-content/uploads/2018/11/World-PR-Report-2018-19-Final-Web-26112018-1.pdf>
- Isaacson, T.E. (2012). Evaluating the crisis response strategies of a university basketball program: How do reactions differ based on apologies, crisis severity, and team identification? [Unpublished doctoral dissertation]. Michigan State University, East Lansing. Retrieved from https://d.lib.msu.edu/islandora/object/etd:1431/datastream/OBJ/download/Evaluating_the_crisis_response_strategies_of_a_university_basketball_program__how_do_reactions_differ_based_on_apologies__crisis_severity__and_team_identification.pdf
- Jin, Y., Pang, A., & Cameron, G.T. (2012). Toward a publics-driven, emotion-based conceptualization in crisis communication: Unearthing dominant emotions in multi-staged testing of the Integrated Crisis Mapping (ICM) Model. *Journal of Public Relations Research*, 24(3). doi.org/10.1080/1062726X.2012.676747
- Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). *Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się*. Warszawa: Difin.
- Kim, Y., Kang, M., Lee, E., & Young, S. (2019). Exploring crisis communication in the internal context of an organization: Examining moderated and mediated effects of employee-organization relationships on crisis outcomes. *Public Relations Review*, 45(3). doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.04.010
- Laufer, D., Gillespie, K., McBride, B., & Gonzalez, S. (2005). The role of severity in consumer attributions of blame: Defensive attributions in product-harm crises in Mexico. *Journal of International Consumer Marketing*, 17(2–3), 33–50. doi.org/10.1300/J046v17n02_03
- Lee, B.K. (2004). Audience-oriented approach to crisis communication: A study of Hong Kong consumers' evaluation of an organizational crisis. *Communication Research*, 31(5), 600–618. doi.org/10.1177/0093650204267936
- Lee, J., Woesteand, J.H., & Heath, R.L. (2007). Getting ready for crises: Strategic excellence. *Public Relations Review*, 33(3), 334–336. doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.05.014
- Lu, Y., & Huang, Y. (2018). Getting emotional: An emotion-cognition dual-factor model of crisis communication. *Public Relations Review*, 44(1). doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.09.007
- McConnell, A. (2016). Another Mission Impossible? Planning and Preparing for Crisis. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 14(2). doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00482.x
- Mitroff, I. (2000). *Managing Crises Before They Happen*. New York: AMACON.
- Nusinov, V. (2016). Elaboration Of The Method Of Assessment Of The Severity Degree Of Companies Crisis. *EUREKA: Social and Humanities*, 6, 33–41. doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00218
- Olsson, E.K. (2014). Crisis Communication in Public Organisations: Dimensions of Crisis Communication Revisited. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 22(2). doi.org/10.1111/1468-5973.12047

- Quarantelli, E. (1988). Disaster Crisis Management: A Summary of Research Findings. *Journal of Management Studies*, 25(4), 373–385. doi.org/10.1111/j.1467-6486.1988.tb00043.x
- Regeester, M., & Larkin, J. (2005). *Risk Issues and Crisis Management*. London: CIPR.
- Rydzak, W. (2011). *Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru*. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
- Salvador, A.B., & Ikeda, A.A. (2018). Brand crisis management: the use of information for prevention, identification and management. *Review of Business Management*, 20(1), 74–91. doi.org/10.7819/rbgn.v20i1.3583
- Sapriel, C. (2003). Effective crisis management: Tools and best practice for the new millennium. *Journal of Communication Management*, 7(4). doi.org/10.1108/13632540310807485
- Sarkar, S., & Osiyevskyy, O. (2018). Organizational change and rigidity during crisis: A review of the paradox. *European Management Journal*, 36(1). doi.org/10.1016/j.emj.2017.03.007
- Smits, S.J., & Ezzat, N. (2003). Thinking the Unthinkable: Leadership's Role in Creating Behavioural Readiness for Crisis Management. *Competitiveness Review*, 13(1), 1–23. doi.org/10.1108/eb046448
- Spillan, J., & Hough, M. (2003). Crisis Planning in Small Businesses: Importance, Impetus and Indifference. *European Management Journal*, 21(3), 398–407. doi.org/10.1016/S0263-2373(03)00046-X
- The Institute of Internal Auditors. (2017). *GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS: Crisis Resilience*, 7. Retrieved from <https://na.theiia.org/periodicals/Public%20Documents/GPI-Crisis-Resilience.pdf>
- Tworzydło, D. (2019). *Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie*. Warszawa: Difin.
- Tworzydło, D. (2022). *Komunikowanie organizacji w kryzysie. Modele i metody ograniczania ryzyka*. Warszawa: PWN.
- Tworzydło, D., Łaszyn, A., & Szuba, P. (2018). *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach*. Rzeszów: Newline.
- Tworzydło, D., & Szuba, P. (2018). Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie. *Studia Medioznawcze*, 2, 101–113.
- Tworzydło, D., & Szuba, P. (2019a). Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki. *Studia Medioznawcze*, 20(3), 247–264. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.107
- Tworzydło, D., & Szuba, P. (2019b). Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich. *Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych*, 1(31), 109–130.
- Tworzydło, D., & Szuba, P. (2020). Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations. *Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych*, 1(35), 113–134.
- Tworzydło, D., Szuba, P., & Życzyński, N. (2019). *Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations. Analizy, tendencje i uwarunkowania*. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
- Vassilikopoulou, A., Lepetsos, A., & Siomkos, A. (2009). The importance of factors influencing product-harm crisis management cross different crisis extent levels: A conjoint analysis. *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing*, 17, 65–74. doi.org/10.1057/jt.2008.30
- Vassilikopoulou, A., Siomkos, G., Chatzipanagiotou, K., & Pantouvakis, A. (2009). Product-harm crisis management: Time heals all wounds? *Journal of Retailing and Consumer Services*, 16(3), 174–180. doi.org/10.1016/j.jretconser.2008.11.011
- Vid, I. (2016). The image crisis of the organisation. *Professional Communication and Translation Studies*, 9. https://sc.upt.ro/images/cwattachments/121_def399ad984e7275425367fe8ec1d6b1.pdf
- Wojcik, K. (2022). Wizerunek i reputacja organizacji: informacyjny i zarządczy potencjał – część II. *Studia Medioznawcze*, 23(1), 1154–1170.
- Zhou, Z., Ki, E., & Brown, K.A. (2019). A measure of perceived severity in organizational crises: A multidimensional scale development and validation. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 2(1), 39–60. doi.org/10.30658/jicrcr.2.1.3